

Expectativas e Previsibilidade para as Empresas do Setor Bancário Brasileiro

Autoria: Edward Rivera Rivera, Leonardo Fernando Cruz Basso, Emerson Fernandes Marçal

RESUMO

Utilizando-se técnicas não comuns para painéis não estacionários, o objetivo é analisar as expectativas e racionalidade dos agentes no mercado financeiro por meio do arcabouço teórico de que os preços correntes dos títulos dependem do valor presente dos dividendos futuros descontados. Desta forma, espera-se que preços e dividendos sejam séries não estacionárias que possuem uma relação estável de longo prazo (cointegração). Analisaram-se a série de preços e dividendos das empresas do setor bancário brasileiro com frequência trimestral ao longo de janeiro de 1994 ao segundo trimestre de 2012. Os resultados obtidos apontam para a eficiência de mercados na forma fraca.

INTRODUÇÃO

Testando-se expectativas e racionalidade nos mercados financeiros, o Modelo de Valor Presente (MVP) afirma que os preços correntes dos títulos dependem do valor presente dos dividendos futuros descontados, em que a taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno. Esse conceito tem recebido atenção significativa de estudiosos e analistas devido a eventos macroeconômicos (colapsos históricos nos preços das ações) em que preços possivelmente desviavam-se de seus valores fundamentais (baixos pagamentos em dividendos e altas nos preços sugeriam sobreavaliação das ações); um debate teórico e estatístico sobre a possibilidade de previsão dos preços dos títulos (propriedades *random walk* e *martingale*); estimação e inferência na presença de não estacionariedade (tendência estocástica), particularmente na estrutura de dados em painel.

A análise empírica prévia do MVP e da relação de longo prazo entre preços e dividendos baseia-se predominantemente em duas abordagens de cointegração. Primeiro, como observado em Campbell e Shiller (1987), preços reais e dividendos reais devem cointegrar, isto é, exibir uma relação de cointegração de longo prazo. Neste caso, o parâmetro de cointegração fornece uma estimativa da taxa de desconto inversa. Segundo, como em Campbell e Shiller (1988a,b), permitindo-se uma taxa de desconto variante no tempo, a diferença entre log de dividendos e log de preços devem exibir estacionariedade $I(0)$. Embora os testes de cointegração não revelem a existência de bolhas diretamente, a presença de cointegração pode ser explicada pelo desvio nos preços das ações vis-à-vis seus fundamentos, que permite a inferência indireta para a existência de bolhas.

Assumindo-se expectativas racionais (ER), o modelo em questão para os preços das ações tem sido testado desde a década de 1980 utilizando-se dados americanos, nos quais diversos estudos indicam que os preços das ações são mais voláteis do que implícito teoricamente. Shiller (1981) desenvolveu um dos trabalhos seminais sobre a avaliação do modelo empregando-se testes de limites de variância (*variance bounds tests*), a partir do qual houve uma crescente discussão teórico-quantitativa, nomeadamente através dos trabalhos de Grossman e Shiller (1981), LeRoy e Porter (1981), Marsh e Merton (1986), Shiller (1989), Scott (1990), Mankiw, Romer e Shapiro (1991), Gilles e LeRoy (1992), LeRoy e Parke (1992), assim como críticas estatísticas importantes em relação ao viés de pequenas amostras e considerações sobre amostras finitas de Flavin (1983) e Kleidon (1986).

Na medida em que os preços das ações atingiram valores mais elevados devido ao rápido desenvolvimento do mercado de ações ao longo da década de 1990, estudiosos e analistas questionaram a validade do MVP e os efeitos das taxas de juros sobre a relação preço-dividendo. O consenso geral é que os fundamentos permaneceram basicamente inalterados durante todo o período, considerando o grande aumento nos preços das ações no final do século passado e sua queda subsequente, o que implica que o mercado tornou-se significativamente sobreavaliado e os fundamentos reafirmaram-se posteriormente. Os mais proeminentes defensores deste ponto foram Campbell e Shiller (2001). No entanto, uma visão alternativa era a de que os preços das ações refletiam as expectativas permanentemente revistas dos investidores de maiores lucros e dividendos futuros, devido a ganhos de produtividade provenientes de mudanças tecnológicas.

Evidência referente à estacionariedade $I(0)$ do log da relação preço-dividendo é escassa. Campbell e Shiller (1987), Diba e Grossman (1988) e Brooks e Katsaris (2003), Kapetanios, Shin e Snell (2006) obtiveram resultados diferentes nos testes de cointegração entre preços e dividendos. Froot e Obstfeld (1991), Lamont (1998), Balke

e Wohar (2002) observam não estacionariedade I(1) da relação preço-dividendo. Cecchetti, Lam e Mark (1990), Timmermann (1995), Kim, Morley e Nelson (2001), Dupuis e Tessier (2003), Manzan (2004), Su, Chang e Chen (2007) obtiveram resultados que variam de acordo com a abordagem econométrica adotada, tamanho da amostra e grau de volatilidade encontrado em intervalos específicos. A análise das empresas individuais na avaliação do MVP não é usual, uma vez que a maioria dos estudos utiliza-se de séries temporais e adota o índice S&P 500 como referência de análise e não os dados originais das empresas como proposto neste projeto.

REFERENCIAL TEÓRICO

O Modelo de Valor Presente (MVP)

O Modelo de Valor Presente relaciona o valor presente dos dividendos esperados e o preço das ações sob a condição implícita de ER como a seguir:

$$P_t = \sum_{i=1}^{\infty} \delta^i E_t D_{t+i} \quad (1)$$

Campbell e Shiller (1987) demonstraram que, sob a condição de transversalidade, haverá apenas um preço possível, de forma a excluir a presença de bolhas e, portanto, a possibilidade de muitas soluções para a equação do preço acima. Assumindo-se a validade do modelo sob esse pressuposto, Campbell e Shiller (1987) mostraram que preços reais e dividendos reais são cointegrados, sendo o vetor de cointegração igual a $(1, R^{-1})$, conforme a equação abaixo:

$$P_t - R^{-1} = R^{-1} E_t \sum_{i=1}^{\infty} (1 + R)^{-i} \Delta D_{t+i} \quad (2)$$

A metodologia utilizada por Campbell e Shiller (1988a,b), de modo a contornar a não-estacionariedade das séries de preços e dividendos e, portanto, admitir a possibilidade de taxas de desconto variantes no tempo, sugere a transformação logarítmica das variáveis [$d = \ln(D)$; $p = \ln(P)$; $r = \ln(1 + R)$] como a seguir:

$$p_t = \left[\frac{k}{1-\rho} \right] + E_t [(1-\rho) \sum_{i=1}^{\infty} \rho^i d_{t+i} - \sum_{i=0}^{\infty} \rho^i r_{t+i}] \quad (3)$$

em que $k = -\ln(\rho) + (1-\rho)\ln(\rho-1)$ e $\rho = 1/[\exp(d-p)]$. Novamente, sob a condição de transversalidade, a equação acima pode ser reescrita como:

$$p_t - d_t = -k(1-\rho)^{-1} + E_t [\sum_{i=1}^{\infty} \rho^i (\Delta d_{t+i} - r_{t+i})] \quad (4)$$

Se a variação na taxa de desconto de dividendos é estacionária, o *spread* $h = \ln(P_t/D_t) = p_t - d_t$ será estacionário e, portanto, os logaritmos dos preços e dividendos serão cointegrados com o vetor igual a $(1, -1)$. Desta forma, seria suficiente provar que o *spread* é I(0) para validade o MVP. O *spread* e a variação nos dividendos podem ser modelados com um Vetor Autorregressivo, com a restrição de que os retornos são imprevisíveis $E(h_{1,t+1}/h_t, \Delta d_t) = 0$. Como resultado, o *spread* deve causar alterações nos dividendos no sentido de Granger.

Basicamente, três tipos de críticas podem ser inferidos a respeito do procedimento acima. Primeiro, como Froot e Obstfeld (1991) notam, seria opor evidência empírica contrária aos resultados acima; segundo, de acordo com Evans (1991), seria examinar os pressupostos do modelo e verificar, por exemplo, a existência de bolhas; e a terceira, como Caporale e Cerrato (2004) e Gil-Alana (1999) observam, seria a adequação dos testes em relação a fatos como reversão à média.

Longos processos de reversão à média e choques persistentes implicam em uma ordem fracionária de cointegração, tornando os resultados dos testes tradicionais inconclusivos, embora continue a ser uma relação de equilíbrio de longo prazo entre preços e dividendos. Ressalta-se que o Modelo de Valor Presente não é incompatível

com a existência de bolhas e reversão à média. Desta forma, a abordagem econométrica deve ser modificada para considerar estes fatos.

METODOLOGIA

Testes de Raiz Unitária e Cointegração para Dados em Painel

Testes para raízes unitária em painéis não é uma prática comum como se verifica em estudos de séries temporais. Os métodos estatísticos a serem utilizados relacionam-se aos trabalhos de Levin, Lin e Chu (2002), Im, Pesaran e Shin (2003), Breitung (2000), Fisher-ADF e Fisher-PP propostos por Maddala e Wu (1999) e Choi (2001).

O modelo de Levin, Lin e Chu (2002) é uma extensão do teste de raiz unitária de Dickey-Fuller (DF). LLC argumentam que testes de raiz unitária individuais possuem poder limitado contra hipóteses alternativas com desvios altamente persistentes do equilíbrio, o que é particularmente severo em pequenas amostras. Assim, LLC sugerem um teste de raiz unitária mais poderoso em relação à aplicação de testes individuais a cada seção transversal. A hipótese nula refere-se a um processo comum de raiz unitária. Este modelo permite efeitos fixos em dois sentidos – efeitos fixos específicos a unidades a_i e tendências de tempo específicas a unidades θ_t : $\Delta Y_{i,t} = a_i + \rho Y_{i,t-1} + \sum_{k=1}^n \phi_k \Delta Y_{i,t-k} + \delta_i t + \theta_t + u_{it}$.

O teste de Im, Pesaran e Shin (IPS) é uma extensão do modelo LLC. A hipótese nula refere-se a não estacionariedade de todas as séries ($\rho_i = 1$ para todo i) sob a hipótese alternativa que uma fração das séries no painel seja estacionária ($\rho < 1$ para pelo menos um i). É um contraste com o modelo LLC, que presume que todas as séries sejam estacionárias sob a hipótese alternativa. Enquanto o teste LLC restringe ρ à homogeneidade em todas as seções transversais i , o teste IPS permite heterogeneidade na equação: $Y_{i,t-1}: \Delta Y_{i,t} = a_i + \rho_i Y_{i,t} + \sum_{k=1}^n \phi \Delta Y_{i,t-k} + \delta_i t + u_{it}$.

Breitung (2000) estuda o poder local dos testes estatísticos LLC e IPS e verifica que estes sofrem de uma perda dramática de poder se tendências de tempo específicas são incluídas, o que é devido ao viés de correção que também remove a média sob a sequência de alternativas locais. Breitung sugere um teste que não emprega um ajuste de viés cujo poder é substancialmente maior do que os dos testes LLC e IPS utilizando-se experimentos de Monte Carlo. Sua construção é similar ao teste LLC utilizando-se transformação ortogonal progressiva empregada por Arellano e Bover (1995).

Os testes Fisher-ADF e Fisher-PP utilizam os resultados de Fisher (1932) para derivar testes que combinam p -valores de testes de raiz unitária individuais. Definindo-se π_i como o p -valor de qualquer teste de raiz unitária individual para seção transversal i , então sob a hipótese nula de raiz unitária para todas as N seções transversais, tem-se o resultado assintótico que: $-2 \sum_{i=1}^N \log(\pi_i) \rightarrow \chi_{2N}^2$. Desta forma, a estatística χ^2 e a estatística normal padrão são empregadas utilizando-se as estatísticas individuais ADF e Phillips-Perron. As hipóteses nula e alternativas são as mesmas do teste IPS.

O objetivo do teste de cointegração está essencialmente relacionado com a investigação da regressão espúria, que ocorre apenas na presença de não estacionariedade. Seguindo-se a mesma lógica dos testes de raiz unitária em painel, os testes de cointegração podem ser motivados pela busca de testes mais poderosos do que aqueles obtidos pela aplicação de testes de cointegração aplicados a séries temporais. Os últimos modelos possuem baixo poder especialmente para um período de tempo T pequeno. Testes recentes de cointegração em painel a serem utilizados foram desenvolvidos por Kao (1999), Pedroni (2000, 2004) e Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001).

Os testes de Kao consistem em testes do tipo DF e ADF baseados nos resíduos e testam para cointegração em dados em painel. A hipótese nula é a de que há a ausência de cointegração. Este teste impõe vetores de cointegração homogêneos e coeficientes AR. Entretanto, não permite por variáveis exógenas múltiplas no vetor de cointegração nem identifica os casos em que mais de um vetor de cointegração existe. Considerando-se $y_{it} = x'_{it}\beta + z'_{it}\gamma + e_{it}$, o teste ADF pode ser construído como $ADF = t_{ADF} + \sqrt{6N}\hat{\sigma}_v/(2\hat{\rho}_{0v})/\sqrt{\hat{\sigma}_{0v}^2/(2\hat{\sigma}_v^2) + 3\hat{\sigma}_v^2/(10\hat{\sigma}_{0v}^2)}$ em que t_{ADF} representa a estatística t para ρ em $\hat{e}_{it} = \rho\hat{e}_{it-1} + \sum_{j=1}^p \vartheta_j \Delta \hat{e}_{it-j} + v_{itp}$.

Os testes múltiplos de Pedroni (1997, 1999, 2000, 2004) a serem aplicados diferem da abordagem anterior ao assumir tendências nas séries transversais ao considerar a hipótese nula de ausência de cointegração. O modelo de regressão em painel possui a seguinte forma: $Y_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \sum_{m=1}^M \beta_{mi} X_{mi,t} + u_{i,t}$. Eles permitem repressores múltiplos, que o vetor de cointegração varie entre diferentes seções do painel, e também heterogeneidade no erro em todas as unidades de corte transversal. Sete estatísticas diferentes de cointegração são propostas para se capturar os efeitos intrínsecos e entre categorias (*within/between effects*) no painel.

A Razão de Variância e a Hipótese Nula de que Preços seguem um Martingale

A hipótese de eficiência na forma fraca implica que o preço corrente é o melhor preditor do preço futuro. No entanto, enquanto um *random walk* requer incrementos independentes e identicamente distribuídos (*i.i.d.*), um *martingale* permite incrementos não correlacionados com uma forma geral de heterocedasticidade. Buscando-se responder se os preços dos ativos são previsíveis, serão empregados os testes de razão de variância de Lo e MacKinlay (1988, 1989) robustos a muitas formas de heterocedasticidade e não normalidade do termo de distúrbio estocástico e os recentes testes de Wright (2000) baseados em *rank*, *rank-score* e *signs*, mais robustos em relação à primeira abordagem quando os dados não são normais e não estacionários. No teste de Lo e MacKinlay (1988, 1989), definem-se estimadores para a média da primeira diferença e a variância escalada da q -ésima diferença: $\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (Y_t - Y_{t-1})$; $\hat{\sigma}^2(q) = \frac{1}{Tq} \sum_{t=1}^T (Y_t - Y_{t-q} - q\hat{\mu})^2$ e a razão de variância correspondente $VR(q) = \hat{\sigma}^2(q)/\hat{\sigma}^2(1)$. Os estimadores de variância podem ser ajustados para viés, como sugerido por Lo e MacKinlay (1988), substituindo-se T na equação anterior com $(T - q + 1)$ no caso de ausência de *drift*, ou com $(T - q + 1)(1 - q/T)$ no caso de sua presença. A aplicação desses testes em painel consiste na combinação dos p -valores de cada seção transversal na abordagem de Fisher como observado em Maddala e Wu (1999).

Material para Análise

Com o objetivo de se analisar a eficiência do mercado acionário ao nível das empresas do setor bancário no Brasil, serão utilizadas séries de preços e dividendos com frequência trimestral para o período de janeiro de 1994 ao segundo trimestre de 2012. O setor bancário foi escolhido pelo fato dos preços de seus ativos poderem refletir fortemente as expectativas dos agentes dado o risco inerente às operações como intermediário financeiro e sua função no desenvolvimento econômico nacional. O poder dos testes de raiz unitária e cointegração centra-se ambos nas seções transversais (N) e na extensão do período de tempo considerado (T), como evidenciado em Shiller e Perron (1985) e Hakkio e Rush (1991). Os preços das ações serão corrigidos para

dividendos, bonificações, desdobramentos e todas as demais formas de proventos. Para a seleção da amostra, os critérios estabelecidos para as ações são: i) pertencer ao setor bancário de acordo com a classificação da base de dado utilizada; ii) possuir observações que compreendam o período amostral inicial e final adotados. Todos os valores monetários serão coletados na plataforma da consultoria Economática e deflacionados pelo IPCA. Deste modo, analisam-se termos reais convertidos por índice de preço de inflação de forma a não haver distorção devido a algum efeito inflacionário. Os códigos das empresas analisadas foram: BAZA3, BBAS3, BBDC3, BBDC4, BMEB4, BNBR4, BRIV3, BRIV4, CRIV3, CRIV4, ITUB3, ITUB4.

RESULTADOS

Com o objetivo de verificar se as séries de preços reais e dividendos reais são não estacionárias $I(1)$, aplicam-se testes de raiz unitária ao modelo restrito (nenhuma variável exógena), permitindo-se também efeitos individuais (intercepto individual) e efeitos individuais e tendências lineares individuais (intercepto e tendência). A sensibilidade dos resultados é verificada pela presença de efeitos individuais e tendências lineares individuais. A partir da Tabela 1, em relação à série de preços reais, pelo critério de seleção automática de *lags* (defasagens) para empresas individuais do setor bancário, no modelo restrito, as estatísticas de Levin-Lin-Chu t não rejeita a hipótese nula de que as séries de preços seguem uma raiz unitária, supondo-se que ρ seja homogêneo para todas as seções transversais i . De forma semelhante, as estatísticas Fisher-ADF e Fisher-PP não rejeitam a hipótese de que as séries de preços reais analisadas seguem uma raiz unitária. Nestes dois casos, a hipótese é a de heterogeneidade entre as seções transversais. No modelo que permite efeitos individuais, as estatísticas falham em rejeitar a hipótese de que as séries de preços possuam raiz unitária, ou seja, sejam integradas de ordem um - $I(1)$. No modelo que permite efeitos individuais e tendências lineares individuais, se rejeita a hipótese de que a série de preços reais tenha uma raiz unitária ao nível de 1% de significância para as estatísticas Breitung t -stat, Im-Pesaran-Shin W -stat e Fisher-ADF Chi-Square; ao nível de 5% para a estatística Fisher-PP Chi-Square; e ao nível de 10% para Levin-Lin-Chu t . A maior parte das evidências apontam que preços reais das empresas do setor bancário são integradas de ordem 1.

Tabela 1 – Testes de Raiz Unitária em Panel para Preços Reais

Modelo	Testes de Raiz Unitária para Painel: Preços Reais					
	Restrito		Intercepto Individual		Intercepto e Tendência	
	Seleção Automática de Lags (AIC): 0 a 6					
Método	Stat.	Prob.	Stat.	Prob.	Stat.	Prob.
Ho: Raiz Unitária (processo comum de raiz unitária)						
Levin-Lin-Chu t	0.03130	0.5125	0.57781	0.7183	-1.39946	0.0808
Breitung t -stat	-	-	-	-	-3.3727	0.0004
Ho: Raiz Unitária (processo individual de raiz unitária)						
Im-Pesaran-Shin W -stat	-	-	1.73967	0.9590	-3.07188	0.0011
Fisher-ADF Chi-Square	11.6527	0.6342	9.83308	0.9878	49.2246	0.0007
Fisher-PP Chi-Square	14.1702	0.4371	18.0043	0.7057	38.0536	0.0181

Fonte: Elaborado pelos autores.

Conforme a Tabela 2, em relação à série de dividendos reais, pelo critério de seleção automática de *lags* Akaike Information Criterion (AIC) para empresas individuais do setor bancário, no modelo restrito, a estatística Levin-Lin-Chu t não rejeita a hipótese nula de que as séries de preços seguem uma raiz unitária. Evidências semelhantes são verificadas a partir das estatísticas Fisher-ADF e Fisher-PP. Considerando-se efeitos individuais, todas as estatísticas falham em rejeitar a hipótese de raiz unitária, exceto a estatística Fisher-PP, que rejeita a hipótese nula ao nível de 1%. No modelo com intercepto e tendência, verifica-se a predominância da não rejeição da hipótese nula de que as séries de dividendos sejam integradas de ordem 1, conforme Levin-Lin-Chu t , Im-Pesaran-Shin W-stat, Fisher ADF.

Tabela 2 – Testes de Raiz Unitária em Panel para Dividendos Reais

Testes de Raiz Unitária para Painel: Dividendos Reais						
Modelo	Restrito		Intercepto Individual		Intercepto e Tendência	
	Seleção Automática de Lags (AIC): 0 a 5					
Método	Stat.	Prob.	Stat.	Prob.	Stat.	Prob.
Ho: Raiz Unitária (processo comum de raiz unitária)						
Levin-Lin-Chu t	0.73308	0.7682	1.94050	0.9738	5.58779	1.0000
Breitung t -stat	-	-	-	-	-2.09615	0.018
Ho: Raiz Unitária (processo individual de raiz unitária)						
Im-Pesaran-Shin W -stat	-	-	0.13203	0.5525	-0.83976	0.2005
Fisher-ADF Chi-Square	14.3239	14.3239	19.5512	0.6111	22.9641	0.4038
Fisher-PP Chi-Square	25.8582	0.2578	41.7161	0.0068	134.581	0.0000

Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma vez que as variáveis preços reais e dividendos reais para as empresas do setor bancário são predominantemente $I(1)$, aplicam-se os testes de cointegração para painel. O teste de cointegração de Engle-Granger (1987) é baseado no exame dos resíduos de uma regressão espúria aplicada utilizando-se variáveis $I(1)$. Se as variáveis são cointegradas, então os resíduos devem ser $I(0)$. Por outro lado, se as variáveis não são cointegradas, então os resíduos serão $I(1)$. Pedroni (2000, 2001, 2004) estende o arcabouço de Engle-Granger para testes em dados de painel. Desta forma, Pedroni (2000, 2001, 2004) propõe diversos testes para cointegração que permitem interceptos heterogêneos e coeficientes de tendência entre as seções transversais. Existem duas hipóteses alternativas: a alternativa homogênea ($\rho_i = \rho$) < 1 para todo i (que Pedroni denomina teste *within-dimension* ou *panel statistics*), e a alternativa heterogênea, $\rho_i < 1$ para todo i (denominada teste *between-dimension* ou *group statistics*). A Tabela 3 evidencia a predominância da rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração entre preços reais e dividendos reais para as empresas do setor bancário brasileiro.

Tabela 3 – Testes de Cointegração em Panel para Preços e Dividendos Reais

Ho: Ausência de Cointegração							
Panel Tests				Group Tests			
v-Statistic	rho-Statistic	PP-statistic	ADF-statistic	rho-Statistic	PP-Statistic	ADF-Statistic	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	
Ha: Coeficientes AR comuns (<i>within-dimension</i>)				Ha: Coeficientes AR individuais (<i>between-dimension</i>)			
Seleção Automática: Máximo de 4 Lags por AIC							
Modelo Restrito							
S1	-2.162518	-7.651724	4.493485	-1.284828	-6.484087	-5.826143	-2.990441
Prob.	0.9847	0.0000	0.0000	0.0994	0.0000	0.0000	0.0014
S2	4.460997	-8.142211	-5.002829	-1.9136	-	-	-
Prob.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0278	-	-	-
Modelo com Intercepto Individual							
S1	-3.0494	-9.412488	-5.947709	-0.369064	-8.410474	-6.978342	-4.365905
Prob.	0.9989	0.0000	0.0000	0.3560	0.0000	0.0000	0.0000
S2	4.445826	-10.9845	-7.47325	-3.012623	-6.978342	-	-
Prob.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0013	0.0000	-	-
Modelo com Intercepto e Tendência							
S1	-4.06407	-9.888185	-7.681929	0.565081	-6.771077	-7.118751	-3.584745
Prob.	1.0000	0.0000	0.0000	0.7140	0.0000	0.0000	0.0002
S2	2.371591	-9.155957	-8.202419	-2.63443	-	-	-
Prob.	0.0089	0.0000	0.0000	0.0042	-	-	-

Fonte: Elaborado pelos autores.

Evidências até então apontam para a eficiência dos mercados de capitais a partir da amostra analisada. Com o intuito de se avaliar a previsibilidade dos ativos, testes de razão de variância são aplicados a partir de duas hipóteses nulas: preço real é um martingale e log de preço real é um martingale. As estatísticas são apresentadas para o painel inteiro e para seções transversais (*cross-section*) individuais. O passeio aleatório requer que os incrementos sejam *i.i.d.* (identicamente independentemente distribuído). O *random walk* possui raiz unitária e possui incrementos não correlacionados. Desta forma, um modelo de passeio aleatório é um subconjunto da hipótese de raiz unitária. Por outro lado, o *martingale* permite por incrementos não correlacionados com uma forma geral de heterocedasticidade, sendo adequado para séries financeiras que possuem um forte grau de heterocedasticidade condicional. Assim, se a série de um ativo segue um *martingale*, então seu retorno é imprevisível e investidores não podem obter retornos anormais de forma consistente ao longo do tempo. Conforme a Tabela 4, Não se rejeitam ambas as hipóteses para todas as seções transversais analisadas, corroborando-se a hipótese de eficiência fraca do mercado de capitais.

Tabela 4 – Testes de Razão de Variância: Hipótese de Eficiência na Forma Fraca

Estatística	Ho: Preço Real é um <i>Martingale</i>		Ho: Log Preço Real é um <i>Martingale</i>	
	Max z	Prob.	Max z	Prob.
Fisher Combined	2.2954	1.0000	3.1929	1.0000
Testes Conjuntos para as Seções Transversais				
Cross-section	Max z	Prob.	Max z	Prob.
BAZA3	1.1008	0.9913	0.5796	1.0000
BBAS3	0.6223	1.0000	1.1914	0.9815
BBDC3	1.0554	0.9943	0.7564	0.9999
BBDC4	0.3953	1.0000	1.0534	0.9944
BMEB4	1.2642	0.9687	1.4212	0.9204
BNBR4	1.3023	0.9598	0.6663	1.0000
BRIV3	0.8948	0.9990	1.3206	0.9549
BRIV4	1.4599	0.9035	1.5596	0.8501
CRIV3	2.1280	0.3986	2.0645	0.4491
CRIV4	1.2727	0.9668	1.7105	0.7454
ITUB3	1.0258	0.9957	0.8978	0.9990
ITUB4	0.6500	1.0000	1.5904	0.8309

Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi analisar as expectativas e racionalidade dos agentes no mercado financeiro por meio do arcabouço teórico do Modelo de Valor Presente (MVP) que afirma que os preços correntes dos títulos dependem do valor presente dos dividendos futuros descontados, em que a taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno. Desta forma, espera-se que preços e dividendos sejam séries não estacionárias que possuem uma relação estável de longo prazo (cointegração). Desta forma, analisaram-se a série de preços e dividendos das empresas do setor bancário brasileiro com frequência trimestral ao longo de janeiro de 1994 ao segundo trimestre de 2012. Testes para raízes unitária e cointegração em painéis não é uma prática comum como se verifica em estudos de séries temporais. Deste modo, utilizaram-se testes apropriados para esta finalidade, verificando-se que as séries de preços e dividendos são integradas de ordem 1 e que também existe cointegração entre estas. Como forma de analisar a eficiência de mercado na forma fraca, adotaram-se testes de razão de variância, falhando-se em rejeitar a hipótese de que a série de preços, assim como seu logaritmo, segue um martingale, sendo seu retorno é imprevisível em que investidores não conseguem obter retornos anormais de forma consistente ao longo do tempo. Possíveis avanços nas análises expectativas e racionalidade nos mercados financeiros apontam para metodologias que avancem no sentido de comportar possíveis quebras estruturais e incorporação do pressuposto de dependência nas seções transversais frequentes em séries financeiras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANCHITE, C. F.; ISSLER, J. V. Racionalidade e previsibilidade no mercado brasileiro de ações: uma aplicação de modelos de valor presente. *Ensaio Econômico da EPGE*, n. 415, abr. 2001.
- ARELLANO, M.; BOVER, O. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. *Journal of Econometrics*, n. 68, p. 29-52, 1995.
- BALKE, N. S.; WOHAR, M. E. Low-frequency movements in stock prices: a state-space decomposition. *The Review of Economics and Statistics*, v. 84, n. 4, p. 649-667, 2002.
- BREITUNG, J. The local power of some unit root tests for panel data. In: BALTAGI, B. (ed.) *Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels. Advances in Econometrics*, v. 15, Amsterdam: JAI Press, p.161-178, 2000.
- BROOKS, C.; KATSARIS, A. Rational speculative bubbles: an empirical investigation of the London stock exchange. *Bulletin of Economic Research*, v. 55, p. 319-346, 2003.
- CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. Cointegration and tests of present value models. *Journal of Political Economy*, v. 95, n. 5, p. 1062-1088, 1987.
- CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. *Review of Financial Studies*, v. 1, n. 3, p. 195–228, 1988a.
- CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. Stock prices, earnings, and expected dividends. *Journal of Finance*, v. 43, n. 3, p. 661–676, 1988b.
- CAMPBELL, J. Y.; SHILLER, R. J. Valuation ratios and the long-run stock market outlook: an update. *NBER Working Paper*, n. 8221, 2001.
- CAPORALE, G.M.; CERRATO, M. Panel Data Tests of PPP: A Critical Overview. *Reihe Okonomie Economic Series* 159, 2004.

- CECCHETTI, S. G.; LAM, P. S.; MARK, N. C. Mean reversion in equilibrium asset prices. *The American Economic Review*, v. 80, n. 3, p. 398-348, jun. 1990.
- CHOI, I. Unit root tests for panel data. *Journal of International Money and Finance*. v. 20, n. 2, p. 249-272, abr. 2001.
- DIBA, B. T.; GROSSMAN, H. I. Explosive rational bubbles in stock prices? *American Economic Review*, v. 78, n. 3, p. 520–530, jun. 1988.
- DUPUIS, D.; TESSIER, D. The U. S. Market and fundamentals: a historical decomposition. *Bank of Canada Working Paper*, n. 20, 2003.
- EVANS, G. W. Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. *American Economic Review*, 81, pp. 922-930, 1991.
- FISHER, R. A. *Statistical methods for research workers*. 4th edition. Edinburgh: Oliver & Boyd, 1932.
- FLAVIN, M. A. Excess volatility in the financial markets: a reassessment of the empirical evidence. *Journal of Political Economy*, v. 91, n. 6, p. 929-956, dez. 1983.
- FROOT, K.; OBSTFELD, M. Intrinsic bubbles: the case of stock prices. *American Economic Review*, v. 81, n. 5, p. 1189–1214, dez. 1991.
- GIL-ALANA, L. A. Testing fractional integration with monthly data. *Economic Modelling*, 16, pp. 613-29, 1999.
- GILLES, G.; LEROY, S. Bubbles and charges. *International Economic Review*, v. 33, n. 2, p. 323-39, maio 1992.
- GODDARD, J.; MCMILLAN, D. G.; WILSON, J. O. S. Dividends, prices and the present value model: firm-level evidence. *European Journal of Finance*, v. 14, n. 3, p. 195-210, abr. 2008.
- GROSSMAN, S.; SHILLER, R. The determinants of the variability of stock market prices. *American Economic Review*, v. 71, pp. 222-227, 1981.
- HADRI, K. Testing for stationarity in heterogeneous panel data. *Econometrics Journal*, v. 3, n. 2, p.148–161, 2000.
- HAKKIO, C. S.; RUSH, M. Cointegration: how short is the long-run? *Journal of International Money and Finance*, v. 10, n. 4, p. 571-81, 1991.
- IM, K. S.; PESARAN, M. H.; SHIN, Y. Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, v. 115, p. 53-74, 2003.
- JOHANSEN, S. Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 12, p. 231-254, 1988.
- KAO, C. Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. *Journal of Economics*, v. 90, p. 1-44, 1999.
- KAPETANIOS, G.; SHIN, Y.; SNELL, A. Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error-correction models. *Econometric Theory*, v. 22, p. 279-303, 2006.
- KIM, C.; MORLEY, J. C.; NELSON, C. Does an intertemporal trade off between risk and return explain mean reversion in stock prices? *Journal of Empirical Finance*, v. 8, p. 403-426, 2001.
- KLEIDON, A. W., Variance bounds tests and stock price valuation models. *Journal of Political Economy*, v. 94, n. 5, p. 953-1001, out. 1986.
- LAMONT, O. Earnings and expected returns. *Journal of Finance*, v. 53, p. 1563–1587, 1998.
- LARSSON, R.; LYHAGEN, J.; LOTHGREN, M. Likelihood based cointegration tests in heterogenous panels. *Econometrics Journal*, v. 4, p. 109-142, 2001.
- LEROY, S.; PARKE, W. R. Stock price volatility: tests based on geometric random walk. *American Economic Review*, v. 82, n. 4, p. 981-992, 1992.

- LEROY, S.; PORTER, R. The present value relation: tests based on implied variance bounds. *Econometrica*, v. 49, pp. 555-574, 1981.
- LEVIN, A.; LIN, C. F.; CHU, C. S. J. Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, v. 108, p. 1-24, 2002.
- LO, A.; MACKINLAY, C. Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *The Review of Financial Studies*, v. 1, p. 41-66, 1988.
- LO, A.; MACKINLAY, C. The size and power of the variance ratio test in finite samples. *Journal of Econometrics*, v. 40, p. 203-238, 1989.
- MADDALA, G. S.; WU, S. A. Comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, v. 61, p. 631-52, 1999.
- MANKIW, N. G.; ROMER, D.; SHAPIRO, M. D. Stock market forecastability and volatility: a statistical appraisal. *Review of Economic Studies*, v. 58, n. 3, p. 455-477, 1991.
- MANZAN, S. Nonlinear mean reversion in stock prices. *CeNDEF Working Paper 03-02*, Department of Quantitative Economics, University of Amsterdam, 2004.
- MARSH, T.; MERTON, R. Dividend variability and variance bounds tests for rationality of stock prices. *American Economic Review*, v. 76, 483-498, 1986.
- MORALES, J. C. R. Modelos de valor presente sob a hipótese de eficiência no mercado acionário brasileiro. 2006. 65f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade Ibmecc, São Paulo, 2006.
- NASSEH, A.; STRAUSS, J. Stock prices and the dividend discount model: did their relation break down in the 1990s. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, v. 44, n. 2, p. 191-207, maio 2004.
- PEDRONI, P. Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. *Econometric Theory*, v. 20, n. 3, p. 597-625, 2004.
- PEDRONI, P. Fully modified OLS for heterogeneous cointegrated panels. *Advances in Econometrics*, v. 15, p. 93-130, 2000.
- PEDRONI, P. Purchasing power parity tests in cointegrated panels. *Review of Economics and Statistics*, v. 83, p. 727-731, 2001.
- SCOTT, L. O. *Asset prices, market fundamentals, and long-term expectations: some new tests of present value models*. University of Georgia, 1990.
- SHILLER, R. *Market volatility*. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.
- SHILLER, R. Stock prices and social dynamics. *Brookings Papers on Economic Activity* 2, 1981.
- SHILLER, R. J.; PERRON, P. Testing the random walk hypothesis: power versus frequency of observation. *Economics Letters*, v. 18, p. 381-386, 1985.
- SU, C.; CHANG, H.; CHEN, Y. Stock prices and dividends in Taiwan's stock market: evidence based on time-varying present value model. *Economic Bulletin*, v. 7, n. 4, 2007.
- TIMMERMANN, A. Cointegration tests of present value models with a time-varying discount factor. *Journal of Applied Econometrics*, v. 10, p. 17-31, 1995.
- WRIGHT, J. Alternative variance-ratio tests using ranks and signs. *Journal of Business and Economic Statistics*, v. 18, p. 1-9, 2000.